

Guraly R. – Hargitai Cs.: Ship-Care Projekt - Navigációs Rendszer a Belvízi Hajózás Biztonságáért és Hatékonyságáért

Bevezetés

A Ship-Care project (GINOP-2.1.7-15-2016-00826) célja egy innovatív, integrált navigációs rendszer fejlesztése volt a belvízi hajózás biztonságának és hatékonyságának növelése érdekében. A projekt a Széchenyi H2020 támogatásával valósult meg, és különösen a kisebb utasszállító hajók, motorcsónakok és vitorlások számára kínál egyedülálló megoldást. A fejlesztés a hajóvezetők számára valós idejű információkat biztosít a környezeti és navigációs feltételekről, elősegítve a jobb döntéshozatalt és az optimális útvonaltervezést. Ez a tanulmány a IX. Közlekedéstudományi Konferencia (Conference on Transport Sciences) során elhangzott előadáshoz kapcsolódó publikáció.

Irodalomkutatás: Helyzetmeghatározás a vízen

A hajózásban egy úszómű helyzetének meghatározása a hajózás történetében mindig fontos szerepet töltött be, s a helyzetmeghatározás pontossága nagy mértékben befolyásolta a hajózás fejlődését, s a mai napig meghatározza a vízi közlekedés lehetőségeit. Manapság a helyzetmeghatározás technológiája többféle, kezdve a partmenti tereptárgyak, vagy csillagászati méréseken alapuló „kézi” módszerektől a szenzorokra épülő elektronikus módszerekig. Egy hajón alkalmazott helyzetmeghatározási technológia nagyban függ az általa szerzett információ felhasználásától, azaz a helyzetmeghatározás céljától. Egy kedvtelési célú kishajó esetében a „kézi” módszerek is elegendőek lehetnek, azonban a dinamikus pozicionáló rendszerrel felszerelt hajókon (pl. kutatóhajók, offshore fúróhajók) a helymeghatározás egynél több elektronikus rendszerre támaszkodik, annak érdekében, hogy pontos és megbízható információt kapjanak az úszómű aktuális pozíciójáról és irányszögéről. Például a 2. vagy 3. osztályú dinamikus pozicionáló rendszereknél kötelező előírás, hogy legalább három független helyzetmegfigyelő rendszert alkalmazzanak. Ennek oka, hogy valamelyik meghibásodása (pontatlan adatok küldése) esetén, két helyzetérzékelő közül a DP vezérlő rendszer nem tudja azonosítani, hogy melyik hibás. Legalább 3 helymeghatározó rendszerrel kell rendelkezni ahhoz, hogy az egyik meghibásodása esetén a másik kettőtől kapott adatok alapján azonosítani lehessen a rossz adatokat. A nagy helyzet és iránylat pontosságot követelő mélytengeri munkáknál (pl. fúróhajó, búvárhajó) akár négy-öt, egymástól független, különböző elveken működő helymeghatározó rendszer is működik egyszerre. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a négy leggyakrabban használt rendszer működését. [1]

1. ábra: Offshore helyzetmeghatározó rendszerek [2]

A négy leggyakrabban használt rendszer működése a következő.

- Globális műholdas helymeghatározó rendszeren alapuló rendszerek

A műholdas helymeghatározás (GPS) alkalmazása ma már a közlekedés minden területén általános. Működése közismert: A GPS-vevő a saját pozícióját a Föld körül, ismert pályán keringő műholdak távolságának megmérése után ívmetszéssel számítja ki. A pozíció meghatározásához legalább négy műholdat kell tudni megmérni, de ideális körülmények között (elegendő „látható” műhold, tiszta égbolt, stb.) is legfeljebb 10m pontosságú a helymeghatározás. A mélytengeri (offshore) dinamikus pozicionálás ennél nagyobb pontosságot követel, ezért a GPS helymeghatározást korrekciókkal kell kiegészíteni.

- Differenciál GPS (DGPS – Differential Global Positional System)

A differenciál GPS rendszerek a korrekciós jeleket vezeték nélküli jelátvitellel (pl. URH rádió), egy parti állomástól kapják. A parti állomás pozíciója a Földön ismert, így a GPS vevők hibájának mértéke és a szükséges korrekció kiszámítható, melyet az úszóművek DGPS vevőinek továbbítanak. Az úszómű helymeghatározásának pontossága így akár 3m is lehet.

- Valós idejű kinematikus GPS (RTK GPS – Real Time Kinematic Global Positional System)

Az RTK GPS rendszerek is differenciál GPS rendszerek, de a helymeghatározás pontosításához szükséges korrekció értékét a parti állomás nem csak a műholdokról érkező jelek információtartalmát, hanem a vivőhullám fázisa alapján is számítja. Ezzel jóval pontosabb korrekciós értéket tud sugározni az úszóművek felé, így a parti állomás távolságától függően akár $1\text{cm} \pm 2\text{cm}/10\text{km}$ helymeghatározási pontosság is elérhető az úszóművön.

2. ábra: Differenciál GPS működése [3]

- Hidroakusztikus helymeghatározó (HPR - Hydroacoustic Position Reference)

A hidroakusztikus helymeghatározó rendszerek egy vagy több, a tengerfenéken előre meghatározott pozícióban elhelyezett transzpondert és az úszóművön lévő transzduktort használják a helymeghatározáshoz. A transzduktor impulzust küld a transzpondereknek, ami visszaveri az impulzust (vagy új impulzust küld), amelyet a transzduktor érzékel. A jelátviteli (vételi) idő arányos a transzponder és a transzduktor közötti távolsággal, így 4 mérési eredmény segítségével meghatározható a hajó helyzete.

- Egy bázispontos rendszerek (USBL – Ultra-short baseline systems)

A mederfenéken egy darab, ismert pozíciójú transzponder van elhelyezve, melynek távolságát és irányszögét méri az úszóművön elhelyezett transzduktor (esetleg több helyen is van transzduktor a hajón). A helymeghatározás pontossága a transzponder-transzduktor irányszögének kb. 0,2%-a, jellemzően 0-3cm.

3. ábra: Egy bázispontos hidroakusztikus helymeghatározás [3]

- Rövid bázisvonalú rendszerek (SBL – Short Baseline systems)

A rövid bázisvonalú rendszereknél két vagy három transzponder van a mederbe telepítve, így az úszóművön elegendő egyetlen transzduktor alkalmazása. Pontossága az USBL rendszerekével egyezik meg.

- Hosszú bázisvonalú rendszerek (LBL – Long Baseline systems)

A hosszú bázisvonalú rendszereknél a mederfenékre transzponder hálót telepítenek, mely pontthalmaz helyzete pontosan ismert, így a transzduktornak nem szükséges a transzponderek irányszögét is mérni, a pozíció meghatározás csak a távolságmérésen alapszik. Függetlenül a vízmélységtől ezen rendszerek pontossága mindig 1m-en belül van, s a transzponder háló kiterjedésétől függően nagyobb területen belül is pontos helymeghatározást tesz lehetővé.

4. ábra: Hosszú bázisvonalú hidroakusztikus helymeghatározás [3]

- Feszítőhuzalos helymeghatározó (Taut wire)

A feszítőhuzalos helymeghatározást az úszóművek DP rendszerei a pozícióban tartásra használják (pl. csőfektetésre nem alkalmas). A könnyű feszítőhuzallal az úszóműről egy súlyos „A” keretet engednek le a mederfenékre. A feszítőhuzalt az úszóművön állandó erővel feszítik (a hajó mozgásától függetlenül), s a leeresztett huzal hosszából mért vízmélység, illetve a huzal szöghelyzete segítségével számolják a lebecsátott „A” kerethez mért pozíciót. Jóllehet a rendszer érzékeny az áramlatokra, a feszítőhuzalos helymeghatározással kb. 1m pontosságot lehet elérni, de legfeljebb 300-500m vízmélységig használhatóak.

5. ábra: Feszítőhuzalos helymeghatározó huzalfeszítő daruja [4]

- Lézeres helymeghatározó (Laser-based systems)

A lézeres helymeghatározó egy lézersugarat bocsát ki a referencia objektum (parti állomás vagy úszó platform) felé, s a visszaverődésből számítja annak távolságát és szöghelyzetét. Reflektor felületekkel ugyan növelhető a mérési pontosság. Ezt a helymeghatározási technikát rendszeresen használják elsődleges pozíció referenciaként a kritikus rövid hatótávolságú műveletek során, mint pl. az offshore ellátó hajók platform hoz viszonyított pozíciójának megtartása rakodás közben.

6. ábra: Lézeres helymeghatározó rendszer [5]

A Ship-Care Projekt célkitűzései

A Ship-Care project céljai a következők voltak:

- Olyan moduláris navigációs rendszer fejlesztése, amely könnyen adaptálható különböző hajótípusokhoz.
- Valós idejű adatgyűjtés és vizualizáció biztosítása a hajóvezető számára.
- A hajó környezeti és navigációs információinak folyamatos monitorozása és elemzése.
- A hajózás biztonságának és hatékonyságának javítása, különösen nehéz látási viszonyok között.

Ship Care prototípus általános leírás

A Ship-Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusa több navigációs eszköz összehangolt egysége. Célja a kis méretű belvízi hajók navigációjának segítése, a hajóvezető számára szolgáltatott környezeti információkkal.

A Ship-Care eszköz „éles környezetben” tesztelésben

Moduláris felépítésének köszönhetően több navigációs eszköz érhető el benne, azonban ezen eszközök függetlenül működhetnek egymástól:

- Elektronikus térképmegjelenítő, útvonaltervezési és egyéb navigációs feladatokat támogató felhasználói környezetben.

- GPS helymeghatározó, mely az aktuális pozíciót és a Földhöz viszonyított sebességet az elektronikus térképmegjelenítőnek továbbítja.
- Anemométer, mely az aktuális szélesebességet és szélirányt méri, és az elektronikus térképmegjelenítőn kijelzi.
- Vízmélység mérő, független kijelzővel.
- Megfigyelő kamera, mely a hajón tetszőleges helyen elhelyezhető, s a képet független kijelzőn jeleníti meg.
- „B” típusú radar, mely a radarjeleket egy független kezelőfelületen jeleníti meg.

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusába épített navigációs eszközök kijelző és értékelő részei egy hordozható, de az adott hajón praktikusán a hajóvezető számára megfelelő helyre telepített központi egységben vannak. E központi egységhez kell csatlakoztatni a perifériákat, azaz a navigációs eszközök érzékelőit. A prototípus berendezéshez az alábbi perifériák csatlakoznak:

- Szélesebesség és szélirány érzékelő
- GPS antenna
- Vízmélység érzékelő

- Kamera modul
- Radar antenna
- Billentyűzet és egér az elektronikus térképmegjelenítő főmodulhoz
- Akkumulátor

Elektronikus térképmegjelenítő

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusába egy linux alapú operációs rendszerrel működő Raspberry Pi 3 típusú mikroszámítógép került beépítésre, egy 10" méretű érintőképernyővel. Az elektronikus térképeket az Open CPN nevű elektronikus térképmegjelenítő szoftveren keresztül lehet használni.

Az elektronikus térképeket úgy, mint a papír alapú térképeket be kell szerezni, s a hajózási körzetnek megfelelő térképeket fel kell másolni a térképmegjelenítő mikroszámítógépre. A legtöbb európai nemzetközi víziút elektronikus térképe ingyenesen elérhető, pl. a magyarországi Duna szakasz térképeit a

<https://www.pannonris.hu/terkepek/terkep-letoltes>

oldalon lehet elérni. Amennyiben nem lehet fel elektronikus térkép az adott vízterületről, a Google Earth vagy az OpenStreetmap programokkal, vagy papír alapú térkép beszkennelésével a felhasználó egyedi térképeket is készíthet.

(lásd az Open CPN kezelési kézikönyvét:

https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual)

Az elektronikus térképmegjelenítő számos funkciót tartalmaz, például útvonaltervet, vagy egyedi térkép feljegyzéseket lehet vele készíteni.

A térképeken végzett navigációs szerkesztéseket és egyéb műveleteket az érintőképernyővel lehet végrehajtani, de amennyiben a Ship Care telepítése lehetővé teszi, érdemes egeret és billentyűzetet csatlakoztatni a mikroszámítógép kivezetett USB csatlakozóján keresztül.

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezésnek nem célja a dinamikus pozicionáláshoz szükséges összetett és költséges rendszerek alkalmazása, ugyanis elsősorban a „kézi” helyzetmeghatározási módszereket kívánja kiváltani.

A Ship Care prototípusába ezért az elektronikus térkép megjelenítő mikroszámítógéphez egy Waveshare GSM/GPRS/GNSS típusú bővítpanel van csatlakoztatva.

A panelhez perifériaként egy GPS antenna is kapcsolódik, így az aktuális pozíció, sebesség és útirány adatok rendelkezésre állnak. A bővítpanel ezen adatokat az NMEA 0183 szabványnak megfelelő adatcsomagokban, soros kommunikációs protokollon keresztül juttatja el az elektronikus térkép megjelenítő mikroszámítógépnek.

A telepített Open Plotter interfészalkalmazás pedig lehetővé teszi az Open CPN térkép megjelenítőnek, hogy feldolgozza azokat. A GNSS adatok (a GPS és a GLONASS műholdakat is „látja” az antenna) alapján, az elektronikus térképen pontosan az aktuális pozícióban és irányban megjelenik a hajó sziluettje, mely befoglaló méreteit az Open CPN beállításainál a hajó pontos méretére lehet szabni. Az elektronikus térkép megjelenítő el tudja tárolni az út során befutott földrajzi koordinátákat, így a nyomkövetés és az útvonal visszanezése is lehetővé válik. Korlátozott

pontossággal útvonal előrejelzést és beállított útvonalterv esetén érkezési idő becslést is lehet a szoftverrel végezni.

Az Open CPN „Draw” és „Watchdog” beépülő alkalmazásával egyedi területek jelölhetők ki a víziúton (pl. a térképen fel nem tüntetett zátony, vagy egyéb veszélyes zóna), melyek megközelítéskor szöveges és hallható figyelmeztetés állítható be hajózás közben.

Hidro- meteorológiai környezet érzékelése

A Ship Care célja a navigációs feladatok támogatása, melyben fontos szerepet játszik a hidro-meteorológiai környezet ismerete. Egyszerűbben fogalmazva a hajóvezetőnek pontosan tisztában kell lennie a környezeti jellemzőkkel, legyen az akár a szélirány és szélesség, vagy az aktuális vízmélység.

A szélesség és irány mérő érzékelők

A hagyományos szélesség és irány mérők egy kanalas forgórészből és egy „székkakas” iránymérőből állnak. A forgórész fordulatszáma a szélességgel arányos, míg a „székkakas” a legkisebb légellenállású pozícióba állva a szélirányt mutatja. Mindkét egység villamos jelként (analóg vagy digitális) továbbítja az információt.

7. ábra: Hagományos szélmérők [6]

A hagyományos szélmérők pontosságát azonban jelentősen befolyásolhatja az eső vagy hó, illetve a mozgó alkatrészek miatt rendszeres karbantartást igényelnek.

Az offshore technikában ezért sokszor inkább ultrahangos szélmérőt használnak, melynek nincsenek mozgó alkatrészei, kevés karbantartást igényelnek, és nem érzékenyek a csapadékra. Azonban elhelyezésüknél ügyelni kell az úszómű légáramlást befolyásoló adottságaira, illetve a rádióantennák esetleges zavaró hatására.

8. ábra: Ultrahangos szélmérő [6]

A szélesség és szélirány pontos ismeretét igénylő hajózási munkáknál (pl. daruzás) jellemzően több szélmérő adataiból határozzák meg az úszóműre ható aerodinamikai erőt és nyomatékot, ezzel kiszűrhetők az esetlegesen meghibásodott érzékelők, illetve a szélmérő pozíciójából adódó helytelen adatok (pl. adott széliránynál szélárnyékban van a mérő berendezés).

A Ship Care prototípusban alkalmazott szélesség és szélirány mérő

A kishajók esetében a hajóvezető az időjárás körülményeket elsősorban vizuális megfigyeléseire támaszkodva értékeli, de a kritikus vagy nehezebb navigációs feladatok elvégzésekor az aktuális szélesség és szélirány ismerete nagyban növeli a biztonságot. A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusa ezért egy hagyományos anemométert tartalmaz, azonban az integrációs rendszere más típusú, valamint nagyobb számú érzékelő kezelését is lehetővé teszi, amennyiben erre szükség lenne.

Az anemométer két részegységből áll:

- Szélirány és szélesség érzékelő
- Szélirány és szélesség jelfeldolgozó egység⁷

A szélesség és szélirány érzékelő egy kombinált műszer, amely egy potenciométerre szerelt szélkakasból és egy kanalas szélesség mérőből tevődik össze. A potenciométer körbe forgatható, s a 0-360° irányban analóg feszültség jelet szolgáltat 0- V_0 feszültség tartományban (V_0 – tápfeszültség). A kanalas szélességmérő forgását egy hall szenzor érzékeli, s minden körforduláskor V_0 feszültség jelet ad. Mindkét érzékelő egy kompakt egységbe van szerelve, mely a felszerelését segítő karral és csőbilincssel van ellátva. A szélesség és szélirány érzékelő egy hosszú vezetéken keresztül kapja a tápfeszültséget, illetve szolgáltatja a mért jeleket, a jelfeldolgozó egységnek.

A szélirány és szélesség jelfeldolgozó egység egy Arduino Uno mikroszámítógép, amely a központi egységben helyezkedik el. A szélirány és szélesség jeleket digitalizálja, és szabványos NMEA 0183 adatcsomagok formájában az elektronikus térképmegjelenítő mikroszámítógépnek küldi kommunikációval, az egyik USB portjára. Az elektronikus térképmegjelenítő mikroszámítógép az Open Plotter interfész program segítségével feldolgozza, és az Open CPN térképmegjelenítőnek átadja őket. Az Open CPN „műszerfal” (Dashboard) moduljával a szélirány és szélesség adatok a felhasználó igényeinek megfelelő (alfanumerikus és/vagy illusztrált műszeres) formában és mértékegységben megjeleníthető az elektronikus térképen, egy külön ablakban. Így a hajóvezető a térkép mellett közvetlenül láthatja az aktuális szélesség és szélirány értékeket.

A szélesség és szélirány mérő használata a Ship Care prototípusban

A ShipCare prototípusba épített szélesség és szélirány érzékelő, valamint a hozzá csatlakozó jelfeldolgozó egység egy előre kalibrált rendszert alkot. Az üzemeltetéséhez az érzékelő egységet el gondosan kiválasztott helyre kell elhelyezni a hajón, mely során ügyelni kell arra, hogy zavartalan légáramlásban legyen, azaz ne legyen a környezetében szélárnyékot vagy légmozgást befolyásoló tárgy (pl. korlát, lámpa, stb.). Célszerű a hajó legmagasabb pontja fölé elhelyezni. Az adatokat továbbító, valamint a tápellátást biztosító kábelt ezután el kell vezetni a központi egységig úgy, hogy a vezeték rögzítése megfelelő legyen. A kábelvezetésnél különösen ügyelni kell arra, hogy a vezeték feszültségmentesen legyen rögzítve, illetve a rögzítések miatt még a hajótest deformációja és az esetleges hőtágulás miatt se tudjon kialakulni mechanikai feszültség a vezetékben. Továbbá érdemes a vezetéket úgy elhelyezni, hogy ne érhesse külső behatás (pl. napsugárzás, víz, tárgyak ráesése, mozgókötélzet súrlódása, stb.).

A jelfeldolgozó egység a központi egységben van rögzítve, s csatlakoztatva van a térképmegjelenítő mikroszámítógéphez. Így az anemométer elhelyezésén és az adatkábelének csatlakoztatásán kívül nincs több teendő, a szélesség és szélirány mérő a berendezés főkapcsolójának és a térképmegjelenítő központi egység modulkapcsolójának bekapcsolásakor automatikusan indul. A térképmegjelenítő szoftver (OpenCPN) Dashboard modulja is úgy van beállítva, hogy a szélmérő adatai a program indításakor megjelenítésre kerülnek. A megjelenítést és annak formáját a felhasználó változtathatja.

Vízmélység mérő

Különösen nagy merülésű hajók (pl. vitorlások), vagy a belvízi hajózásra sokszor jellemző sekély víziút a vízmélység pontos ismeretét igényli a hajóvezetőktől a biztonságos navigáció érdekében. Még a nagy tapasztalattal és helyismerettel rendelkező hajóvezetők is használják a mélységmérő műszert. A víz alatti tárgyak, halrajok és domborzati viszonyok felderítésére, és azok távolságának mérésére ma már szinte kizárólag az ultrahangos vízalatti távolságmérő berendezéseket használják a hajókon. A készülék hangimpulzusokat bocsát ki a víz alatt, és azoknak a visszaverődését érzékeli (aktív szonár), vagy egyszerűen csak lehallgatja és értékeli a céltárgy, pl. tengeralattjáró által kibocsátott hangjelzéseket (passzív szonár). Az eljárás alapja egyszerűen az, hogy méri az akusztikus jelnek a céltárgyig és az érzékelőig visszhangként való visszatéréséig szükséges időt. A hang vízben való terjedési sebességének ismeretében kiszámítható a céltárgy távolsága. A víz só és hordaléktartalmától függően a hangsebesség a vízben 1400-1500 m/s közötti érték. Az egyszerű készülékekben a hangsebesség egy előre beállított érték, így a vízmélységet 7-8%-os pontossággal tudják megállapítani. A kifinomultabb berendezések manuálisan vagy automatikusan kalibrálják a hangsebességet az adott körülményekhez, így akár 0,1%-os hibahatár is elérhető velük. Továbbá léteznek egy pontban (kis területen átlagolt) vízmélységet mérő műszerek, melyek érzékelőjéből a kibocsátott ultrahang visszaverődését is ugyan azon a kis érzékelő felületen észlelik, melyen kibocsátották. Amennyiben az érzékelési felületet és érzékenységet növelik (vagy több érzékelőt alkalmaznak), akár 100m²-es mederfenék domborzati méreteit is fel lehet mérni.

Mivel a vízben lévő objektumok hanghullám elnyelő képessége különböző, a visszaverődő jelek erősségéből következtetni lehet az objektum anyagminőségére, így a mederanyag (sziklás vagy

homokos), a hordalék, vagy a halak (halradarok) is azonosíthatók. Azonban minél több információt szeretnénk megtudni a hajó alatti mederről, annál lassabban kell haladnia a hajónak, mivel a visszaverődött hanghullámok érzékelési pontossága drasztikusan csökken. Nagy sebességű hajóknál ezért a vízmélység mérésére szinte kizáróan az egy pontos mélységmérőket szokták alkalmazni.

A mélységmérő kiválasztásánál tehát az alábbi paramétereket célszerű figyelembe venni:

- Hangsebesség kalibrálás módja
- Kibocsátott hanghullám frekvenciája
- Kibocsátott hanghullám kúpszöge (minél kisebb, annál pontosabb a mért vízmélység)
- Kibocsátott hanghullám energiája (minél nagyobb, annál mélyebb vízben lehet használni)
- A visszavert hullám érzékelésének módja (mekkora felületen, hány érzékelővel, stb.)
- A visszavert jelek erősségének vizsgálata
- A mért értéke megjelenítésének módja (numerikus vagy grafikus)

A Ship Care prototípusban alkalmazott vízmélység mérő

Az információ jelentősége miatt a Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusában a többi eszköztől független, a hajózásban jól bevált Raymarine i40 típusú akusztikus vízmélység mérő egység került beépítésre, amely két részből áll:

- Mélységmérő szonda
- Mélységmérő jelfeldolgozó és kijelző egység

A mélységmérő szondát a Ship Care telepítésekor a gyártói előírásoknak megfelelően kell telepíteni, azaz a hajótest egy védett részére (pl. megfeneklés esetén ne sérüljön) úgy kell telepíteni, hogy a szonda tengelye közel függőleges ($\pm 10^\circ$) legyen a hajó vízszintes

úszáshelyzetében. Ügyelni kell azonban arra is, hogy a szonda minden úszáshelyzetben a vízfelszín alatt maradjon.

A beépítéskor a szonda beépítési helyének függőleges távolságát a hajó legmélyebb pontjától (keel) és a vízvonalától is le kell mérni, s ezeket az adatokat a mélységmérő jelfeldolgozó egységében meg kell adni, hogy a kijelzőn a vízmélység és a hajó alatti szabad vízmélység is pontosan megjeleníthető legyen.

A jelfeldolgozó és kijelző egység a Ship Care prototípus központi egységben helyezkedik el, s függetlenül működtethető a többi navigációs eszköztől. A szonda és a jelfeldolgozó közötti adatkapcsolatot a gyári vezeték biztosítja, melynek telepítésekor különösen ügyelni kell arra, hogy a vezeték mechanikai feszültség mentesen legyen rögzítve, illetve a rögzítések miatt még a hajótest deformációja és az esetleges hőtágulás miatt se tudjon kialakulni mechanikai feszültség a vezetékben. Továbbá érdemes a vezetéket úgy elhelyezni, hogy ne érhesse külső behatás (pl. napsugárzás, víz, tárgyak ráesése, mozgókötélzet súrlódása, stb.). Az adatkábel csatlakozóját a központi egységhez kell csatlakoztatni a megfelelő csatlakozón keresztül.

A vízmélység mérő használata a Ship Care prototípusban

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusában a Raymarine i40 típusú akusztikus vízmélység mérő a többi eszköztől függetlenül lett beépítve, hogy üzeme a többi készülék meghibásodása, vagy alacsony akkumulátor töltöttség esetén is zavartalan legyen.

Az érzékelő szonda felszerelése és az adatkábel bekötése után a mélységmérő a központi egység főkapcsolója és a mélységmérő kapcsolójának bekapcsolásakor automatikusan elindul.

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusába épített vízmélység mérő lehetőséget ad a továbbfejlesztésére is, mivel kiegészíthető egy relatív sebesség mérő érzékelővel is, amivel a hajó vízhez viszonyított sebességét lehet megadni a hajóvezetőnek. Ez különösen erős sodrásban történő hajózás (pl. folyó) esetén lehet hasznos. Továbbá az i40 típus digitális jeltovábbításra is képes, a CAN busz alapú SeaTalk nevű egyedi kommunikációs szabványú csatlakozójával. E jeleket egy megfelelő interfész eszközzel az elektronikus térképmegjelenítő mikroszámítógépnek lehet továbbítani, és a vízmélység (esetleg a relatív sebesség) adatokat a szélesebb és szélirányhoz hasonló módon, a térképen lehet kijelezni.

Megfigyelő kamera

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusába beépítésre került egy megfigyelő kamera egység is, amely a hajó egy kiválasztott pontjáról látható valós idejű képet jeleníti meg a hajóvezető számára. A kamera infra kamera módban üzemel, amikor a fényviszonyok azt megkívánják, így akár éjszaka (korlátozott látótávolságban) is használható. A Ship Care prototípusban a megfigyelő kamera egység két részből áll:

- Telepíthető kamera modul
- Megfigyelő kamera kijelző

A telepíthető kamera modul egy Raspberry Pi 3 mikroszámítógépből és a hozzá csatlakoztatott Kuman SC15 típusú infra módban is működő kamerából áll. A kamera modul a központi egységgel egy USB táp vezetékkel és egy HDMI vezetékkel van összekötve. A modul elemei egy könnyen telepíthető, kis méretű házban kaptak helyet, amelyet a hajó tetszőleges részén el lehet helyezni, figyelembe véve a csatlakozó vezetékek hosszát. Mivel a prototípus kamera modul háza nem vízálló, a telepítésnél erre tekintettel kell lenni. A vízmentes ház későbbi fejlesztés lesz.

A megfigyelő kamera kijelző egy 5"-os képernyőből, mely a központi egységbe van integrálva.

A megfigyelő kamera egység működése automatikus, nem igényel beavatkozást. A központi egység főkapcsolójának és a kamera modul modulkapcsolójának bekapcsolását követően a mikroszámítógép működni kezd a kamera modulban, s pár másodperc rendszer betöltési idő elteltével a megfigyelő kamera képernyőjén megjelenik a kép. A kamera egység üzeme során automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, sötétedés közben az infra módra fokozatosan áll át.

Radar

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusa radarberendezéssel is rendelkezik, mely a többi navigációs eszköztől függetlenül működik. A kisméretű, kedvtelési célú hajóknál ez ugyan nem általános, a radarkészülékek ára miatt, de korlátozott látási viszonyok között közlekedő hajóknál a biztonságos navigációban nagy segítséget jelent a hajóvezetőnek a közelben lévő, szabad szemmel nem látható szilárd objektumok azonosítása és felismerése.

Működési elv

A radar működése azon alapul, hogy a rádióhullámok segítségével különböző tárgyak irányát és távolságát meg lehet határozni. Működési elve, hogy nagyon rövid ideig (kb. egy ezred milli másodperc) tartó, szűk nyalábú, nagy frekvenciájú rádióimpulzus kerül kibocsátásra egy irányított antennából. A rádióhullámok szétszóródnak, de egy részük a közeli tárgyról visszaverődik, mely visszaverődött hullámokat az adóantennával azonos vevőantenna felfog. Mivel a rádióhullámok fénysebességgel terjednek, a kibocsátás és észlelés között eltelt időből számítható a tárgy távolsága, amelyről a rádióhullám visszaverődött. Amennyiben az antenna forog (kb. 20~30 RPM), a rádióhullám visszaverő tárgy iránya is számítható az antennához képest, s így az antenna körüli környezetben lévő szilárd tárgyak helyzete felmérhető.

A radar képalkotását alapvetően a teljesítménye, a kibocsátott rádióimpulzusok hossza, valamint a függőleges és vízszintes nyalábszélesség határozza meg.

A radar teljesítménye: Nyilvánvaló, hogy a radar észlelési távolsága a kibocsátott rádiójelek energiájától erősen függ, mivel a gyenge jelek hamar elnyelődnek a levegőben. Radartípustól függ, de a hajózási radarok impulzus teljesítménye 2-5 kW közötti, ami persze nem a folyamatos teljesítménye, ennek ellenére folyamatosan a nyalábszélességben tartózkodni nem ajánlott, illetve célszerű a radarantennát a fedélzetek fölött, a lehető leg magasabban elhelyezni (ezt a radar szabad „kilátása” miatt is érdemes).

A rádióimpulzus hossza: A radar távolsági felbontását határozza meg, mivel nagyobb távolságra hosszabb (nagyobb energia tartalmú) impulzusokat kell küldeni. Azonban az antenna vagy adó vagy vevő módban működik, s amíg sugározza az impulzust, nem tudja érzékelni a visszavert jeleket. Pl. 1 μ s hosszú impulzus hossza 300m, így a radarantenna 300m-es környezetéből nem érkezik visszavert jel. A közeli tárgyak érzékeléséhez tehát rövid impulzusokat kell alkalmazni, melyek nem terjednek messzire.

A nyalábszélesség: Az antennából kisugárzott rádióimpulzusok egy ellipszis alapú kúpfelületen belül terjednek, mivel az antenna fókuszálva sugározza ki őket. Minél kisebb a vízszintes kúpszög (vízszintes nyalábszélesség), annál nagyobb a radar hatótávolsága, pontosabb az iránymérés, és élesebb a radarkép. A vízszintes nyalábszélesség azt is meghatározza, hogy milyen szögtávolságban van két tárgy, amelyekről már két külön jel verődik vissza. A vízszintes nyalábszélességnél tehát a kisebb értékek a kedvezőbbek, melyet a lehető legnagyobb átmérőjű antenna tesz lehetővé. A függőleges nyalábszélesség azonban nem szükségszerűen kicsi, mivel a kis függőleges kúpszög esetén a hajóhoz közeli vízfelszínt nem látja a radar, s így nagy radar

holttere. Belvízi hajókon a vízszintes nyalábszélesség $3\sim 10^\circ$ ($3\sim 0,5\text{m}$ antenna átmérő), a függőleges pedig $20\sim 40^\circ$.

A ShipCare prototípusban alkalmazott radar

A Ship Care prototípus alapvetően a radarhasználatra nem kötelezett hajók vezetőtámogatására készült, ezért a beépített radarkészülék egy „B” típusú, elsősorban kishajók számára fejlesztett Furuno márkájú un. wifi radar.

A Ship Care radarberendezése a kedvtelési célú hajók egyik legjobb minőségű modellje, mely vezeték nélküli kapcsolattal (wifi) csatlakozhat a közelben lévő, s megfelelő szoftverrel rendelkező Apple gyártmányú telefonokhoz és táblagépekhez.

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusában ezért a radarberendezés két egységből áll:

- Furuno wifi radarantenna
- Radarkép kijelző, és radarkezelő iPad Air táblagép

A radarantenna egy 488mm átmérőjű, 24 RPM fordulatszámú forgó lokátort tartalmaz, amely az elektromágneses hullámokat $7,2^\circ$ -os vízszintes és 25° -os függőleges nyalábszélességgel bocsátja ki., kibocsátása után a visszaverődések érzékelésének feldolgozásával alakítja ki a radarképet, melyet az általa létrehozott wifi hálózaton keresztül sugároz a kijelző és radarkezelő táblagéphez. A radarantenna telepítésénél gondosan, a gyártó utasításai szerint kell eljárni. Az antennát a hajón olyan helyre kell szerelni, ahol a hajón tartózkodók nincsenek kitéve a kibocsátott

elektromágneses hullámoknak, illetve semmilyen hajófelszerelés vagy tárgy nem akadályozza a radarantenna lehető leg messzebb történő hullámkibocsátását. Érdekes az antennát a hajó legmagasabb pontjára telepíteni, ahonnan „szabad kilátása” van.

Az iPad Air táblagép a központi egységben helyezkedik el, s a radarkép kijelzőjeként, valamint a radar kezelőfelületként is szolgál.

A ShipCare radar üzemeltetése

A Ship Care navigációs vezetőtámogató berendezés prototípusában a Furuno WiFi radar a többi eszköztől függetlenül lett beépítve. Bekapcsolásához a radar antenna 12V-os megtáplálása, valamint a Ship Care prototípusba épített iPadAir táblagép bekapcsolása szükséges. A táblagép áramellátásáról alapvetően a saját akkumulátora gondoskodik, de a központi egység főkapcsolójának és a központi térkép megjelenítő modulkapcsolójának bekapcsolása esetén a beépített töltő kábelén keresztül biztosított az üzeme. A táblagép radarantenna által létrehozott wifi hálózathoz való csatlakozása automatikusan történik. Amennyiben ez nem valósul meg, a szokásos vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozási procedúrát kell végrehajtani a táblagépen.

A radar használatához a táblagépre telepített Furuno Marine Radar alkalmazást kell elindítani, s a megjelenő képernyőn a jobb felső sarokban lévő „TX” feliratú gombbal lehet a radarantenna által szolgáltatott aktuális radarképet megjeleníteni.

A Furuno Wifi radar kezelése meglehetősen egyszerű, mert a szokásos zaj és interferencia szűrés, valamint a visszavert jelek erősítésének beállítását az antennán a szoftver automatikusan végzi, jóllehet ezek paramétereit a programbeállításokban (settings) a felhasználó felülbíráhatja. A radarképen alapvetően csak a hatótávot (impulzus jel hossz) kell állítani, melynek mértéke a képernyő bal felső sarkában numerikusan is látható.

Hasznos vezetőtámogató funkció, hogy a radarképet megérintve egy felugró ablakban megjelenik a megérintett pont irányszöge és távolsága.

Tesztelés

A Ship-Care prototípusnál az alábbi tesztekot végeztük el:

A, A prototípus alkotóelemeinek tesztjei

B, A prototípus egészének tesztje

A, A prototípus alkotóelemeinek tesztjei

A prototípus alkotóelemeit külön-külön és beépítve is teszteltük és minden alkotóelem (mélységmérő, kamera modul, szélmérő, radar, egyéb kiegészítő berendezések, megfelelően működtek. Az esetleges kiigazításokat, kalibrálásokat a tesztelések elején elvégeztük.

B, A prototípus egészének tesztje

A prototípus egészét többször teszteltük laboratóriumi körülmények között és megfelelően, az elvárásoknak megfelelően működött.

Egyéb tesztek és validáció

A fentiekon kívül elvégeztük a prototípus környezeti tesztelését, mind a prototípus alkotóelemei, mind a prototípus egésze megfelelően, az elvárásoknak megfelelően üzemelt a tesztek során.

A rendszer egészének validációját – a rendszer megfelel-e a felhasználói igényeknek – a Slot Consulting munkatársai koordinálták és a validáció pozitív eredménnyel zárult.

Fotódokumentáció a tesztekéről

Az alábbiakban néhány fényképet mutatunk be a különböző éles tesztekéről:

Összegzés

A Ship-Care projekt eredményeképpen létrejött rendszer innovatív megoldást kínál a belvízi hajózás navigációs kihívásaira. A fejlesztés révén a hajóvezetők pontosabb információkhoz juthatnak, javítva ezzel a biztonságot és a gazdasági hatékonyságot.

Irodalomjegyzék

- [1] Offshore Engineering, „Introduction to dynamic positioning,” 2016. [Online]. Available: www.offshoreengineering.com/education/dynamic-positioning-dp/what-is-dynamic-positioning.
- [2] International Marine Contractors Association, „Introduction to Dynamic Positioning,” IMCA, 2003.
- [3] M. Bernsten és A. Olsen, „Hydroacoustic Aided Inertial Navigation System,” in *Dynamic Positioning Conference 2007, USA*, 2007.
- [4] SMI Offshore, „Light Taut Wire Systems,” 2018. [Online]. Available: www.smi-offshore.com/product/light-taut-wire-systems/.
- [5] Renishaw plc, „Fanbeam 5,” 2018. [Online]. Available: <http://www.renishaw.com/en/fanbeam-5--25675>.
- [6] D. Phillips, „DP Expertise,” 2016. [Online]. Available: <http://dynamicpositioning.me/sensors-part-i>.
- [7] M. Bakhoday-Paskyabi, I. Fer és J. Reuder, „Current and turbulence measurements at the FINO1 offshore wind energy site: analysis using 5-beam ADCPs,” *Ocean Dynamics*, %1. kötet68, %1. szám1, pp. 109-130, 2018.
- [8] Automajson og Data AS, Sea current sensors and profilers, Norway: Automajson og Data AS, 2014.
- [9] BME, A tervezett moduláris-úszómű fejlesztésével kapcsolatos hidraulikai szakvélemény, 2017-02-10.
- [10] G. Keve, Space-time ice monitoring of Danube in Hungary by multiple webcameras, in Bundesanstalt für Wasserbau, 2010.
- [11] MSZ 15226:1980 Vízépítési műtárgyak méretezési terhei és hatásai.
- [12] www.hajocsavar.hu.
- [13] www.hajoregiszter.hu.
- [14] www.mahartpassnave.hu/hu/.
- [15] A. Kovács és Z. Benedek, A hajók elmélete, Budapest, 1988.
- [16] Department of the Army – U.S. Army Corps of Engineers, Engineering and Design - Ice Engineering, Washington D.C.: Department of the Army – U.S. Army Corps of Engineers, 2006.

- [17] U.S. Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center, CERC 1984. Shore Protection Manual, Washington D.C: Us Government Printing Office, 1984.
- [18] T. Krámer és H. Peltoniemi, Wave measurement analysis, Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2006.
- [19] E.-P. Foltyn és A. M. Tuthill, Design of Ice Booms, in Cold Regions Technical Digest, No. 96-1, 1996.
- [20] <http://www.hidfotok.hu/>.
- [21] „Kongsberg Maritime,” [Online]. Available: www.km.kongsberg.com.
- [22] „Autonav Marine Systems Inc.,” [Online]. Available: www.autonav.com.
- [23] Fujian Shipbuilding, „78m Platform supply vessel,” [Online]. Available: www.fujianshipbuilding.com/78m-platform-support-vessel/.
- [24] Fujian Shipbuilding, „78m Anchor handling tug supply vessel,” [Online]. Available: <https://www.fujianshipbuilding.com/78m-anchor-handling-tug-supply-vessel/>.
- [25] Schottel GmbH, Schottel Rudderpropeller Brochure, Germany: Schottel GmbH, 2013.
- [26] Schottel GmbH, Schottel Transverse Thruster Brochure, Germany: Schottel GmbH, 2014.
- [27] G. Dr. Simongáti, L. C. Hargitai és R. Zalackó, Szerzők, *Belvízi hajók üzemeltetési profilja, és jelentősége az optimális hajtásrendszer kiválasztásában*. [Performance]. VIII. Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2018.
- [28] D. Pike, „Echandia electric PODs,” *Maritime Journal*, 17 May 2016.